

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6367797>

Байханова Ирина Абдулакимовна.

Учитель русского языка и литературы школы № 35 Термезского района
Сурхандарьинской области Республики Узбекистан.

Аннотация: Каждое образовательное учреждение, на данном этапе развития общества, занимается инновационной деятельностью и широко использует такие термины, как «педагогические инновации». В данной статье мы подробнее рассмотрели употребление термина «педагогические инновации», их виды и основные проблемы. Проведенные исследования показали главные моменты, на которые нужно обратить внимание, создавая педагогические инновации.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновация, образование, педагогика, педагогические инновации.

Annotation: Each educational institution engaged in innovative activities and extensive use of the term "pedagogical innovation". In this article, we considered further the use of the term "pedagogical innovation", their types and basic problems. Studies have shown the main points that you need to pay attention, creating pedagogical innovation.

Keywords: education, innovation, pedagogical innovations, pedagogy
Izoh

Har bir ta'lim muassasasi jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida innovatsion faoliyat bilan shug'ullanadi va "pedagogik innovatsiyalar" kabi atamalarni keng qo'llaydi. Ushbu maqolada biz "pedagogik innovatsiyalar" atamasining qo'llanilishini, ularning turlari va asosiy muammolarini batafsil ko'rib chiqdik. O'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik innovatsiyalarni yaratishda e'tibor berish kerak bo'lgan asosiy fikrlarni ko'rsatdi.

Kalif so'zlar: innovatsion faoliyat, innovatsiya, ta'lim, pedagogika, pedagogik innovatsiyalar.

Слово инновации вошло в нашу повседневную жизнь таким образом, что сегодня оно является нашим неотъемлемой программной частью нашей жизни. На самом деле слово "innovation" английское - "инновационные" трансформации определяются как изменение внутренней структуры системы.

В настоящее время такие понятия, как «инновация» и «инноватика» стали неотъемлемой частью современного общества. Их употребление происходит настолько часто, что они уже потеряли вес и свою значимость, как это было изначально, когда данные термины только входили в обиход. Это повсеместное употребление «инноваций» зачастую направлено только на придание статуса разработке, проекту, продукту и является попыткой просто не отставать от развития науки и общества в целом. На данном этапе развития современного мира инновационную деятельность должны уметь вести не только организации и промышленные предприятия, но и каждое развивающееся образовательное учреждение. Но прежде всего, для этого необходимо уметь работать с инновационной терминологией, разбирать понятия и отличать наличие инновационности в работе. [1].

Инновация – важная часть практики и теории, система движения социальных факторов, направленная на повышение качества социокультурного объекта.

Инновации – это актуальные, важные, новые подходы, сформированные в одной системе. Они рождаются на основе инициатив и инноваций, а также перспективны для повышения качества образования. При этом нужно брать во внимание особенности менталитета, их образ мыслей, душевный склад — склад ума, мировосприятие студенческой среды. Поскольку в общении — видение мира, поведенческой форме сознания наиболее ярко воплощается мыслительная традиция и характер национальности.

Под педагогической инноватикой подразумевают один из подразделов педагогики, изучающий создание, оценку и внедрение педагогических инноваций. Такие инновации формируются в университетах, научных школах, благодаря творчеству, самобытности и идейности педагогов и ученых. Педагогические инновации – это изменения в системе образования, нацеленные на улучшение качества, рост коммерциализуемости учебного процесса, посредством ранее не используемых методов, способов восприятия теории и получения практических навыков. Но не каждый может определить для себя, что именно является инновацией в педагогике [2].

Очевидно, что инновации возникают, когда несколько проблем пересекаются и создают новые вопросы, что приводит к постоянному обновлению педагогического процесса. Понятие «инновация», на наш взгляд, инновация – это процесс воплощения этой инновации в жизнь.

Новизна – это идея, новая возможность для индивидуума, неважно, объективно новая идея или нет, мы определяем ее во времени – когда новость была обнаружена или когда она впервые была использована.

Практика и анализы показывают, что любая инновация в системе образования не может быть инновацией. Поэтому необходимо указать на основные отличия понятий «новация» и «инновация».

Основой для этого служат тематическая форма, содержание и размах преобразовательной деятельности. Если эта деятельность кратковременна и не носит характера целостной системы, в случае установки задачи изменить лишь некоторые элементы той или иной системы, то мы имеем дело с инновациями. Критерии обеих концепций таковы: инновации осуществляются в рамках существующей теории, ограничены по объему и времени, методы обновляются, а результат улучшает предыдущую систему. Инновации, проектируют систему мероприятий, полностью обновляют позиции субъектов практики, с другой стороны, являются систематическими, хорошими и устойчивыми, новыми в определенных практиках.

Реализация инноваций осуществляется в инновационных процессах. Инновационный процесс – это процесс подготовки и осуществления инновационных изменений.

Инновационный процесс – это педагогическая инновация, изменяющейся целостностью которой является принятие этих инноваций педагогическим сообществом и их эффективное использование на практике на научной основе.

Подробно исследуются инновационные изменения в образовательном процессе, внедрение любых инноваций в систему образования, реализация которых непосредственно через обновление и преобразование педагогической деятельности.

Целью подготовки к инновационной деятельности является развитие у преподавателя стремления к новаторству, умений и навыков самостоятельной работы, совершенствование навыков проведения занятий и внеурочной деятельности с использованием новых педагогических технологий, интерактивных методов. Одним словом, инновации постоянно способствуют развитию образования за счет внедрения инноваций в педагогическую практику, оказывают положительное влияние на педагогическую деятельность. Инновационная деятельность педагога служит движущей силой, мотивирующей, развивающей весь педагогический коллектив и гарантирующей качество образовательного процесса.

Поэтому, если каждый педагог поймет инновацию и сможет внедрить ее в свою педагогическую деятельность, нормативные требования, изложенные в образовательных стандартах, будут выполнены.

Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основных целей обучения русскому языку и литературе - дать возможность перейти от изучения предмета как системно-структурного образования к изучению его как средства общения и мышления, а учебно-познавательную деятельность перевести на продуктивно-творческий уровень.

На уроке следует применять перспективные методические приёмы для развития креативных способностей учащихся: кластеры, инсерт (при самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблиц, двучастный дневник, чтение с остановками, совместный поиск, перекрёстную дискуссию, круглый стол; применять элементы ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач): «Удивляй!» (при знакомстве с биографией писателя), «Лови ошибку!»; классическое лекционное обучение, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, тесты, метод проектов (занятия по «Литературному краеведению»).

Использование проектной технологии: повысит и углубит интерес детей; разовьет творческие способности учащихся путем формирования компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности (приобщение к чтению, развитие любознательности, расширение кругозора), критического мышления; поможет школьникам приобрести навыки работы с большим объемом информации, исследовательские умения (видеть проблему и наметить пути ее решения), коммуникативные умения (работа в группах).

Взаимодействия с группой на уроках и вне их, обеспечения сотрудничества обучающихся на уроке учитель-гуманитарий обязан создавать атмосферу доверия, взаимного уважения между преподавателем и учащимися, вовлекать учащихся в активную самостоятельную деятельность. На уроках – зачётах возможно осуществлять групповую работу, что способствует воспитанию коллективизма, создаются условия для раскрытия и проявления индивидуальных особенностей учеников. Кроме того, на таком уроке создаётся атмосфера сотрудничества ученик – ученики, а участие

консультантов и ассистентов на этапе проверки обеспечивает сотрудничество учитель – ученики.

Для развития интереса к русскому языку и литературе следует включать в урок исторические, этимологические справки, которые могут заинтересовать детей, проводить игровые формы работы: «Составь слово», «Третий лишний», «Переводчик», «Эрудит», «Собери пословицу», «Шеренга», «Перевёртыш», «Паутина слов» и др., использовать творческие эксперименты, метод проектов, нестандартные уроки, конкурсы, олимпиады. [3].

Преподаватель может гарантировать качество и эффективность только в том случае, если он готов к инновациям, приносит на занятие последние изменения науки, организует занятия так, чтобы это было интересно студенту и отвечало его потребностям.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Гольцова П.А., Лоева Я.А. Педагогические инновации: понятие и проблематика // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 7. Национальный исследовательский Томский государственный университет, магистрант факультета инновационных технологий
2. Лазарев В.С., Мартиросян Б.П. // Педагогическая инноватика: объект, предмет и основные понятия. / Педагогика. № 4. – 2004. – С.11-20.
3. Кенжегулова А.А. Вестник Актюбинского университета им. С.Баишева. 2012 год. Город Актюбинск. Филология.